

**HOKIMIYAT TAQSIMLANISHI PRINSIPI: O'ZBEKISTONDA
MAHALLIY KENGASHLARNI HOKIM BOSHQARISHI MASALASI VA
KONSTITUTSIYAVIY NORMA**

Axmadova Rayxona Anvar qizi
Toshkent davlat yuridik universiteti
Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik
fakulteti 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada hokimiyatning taqsimlanishi prinsipi: qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatlari va mahalliy hokimiyatning davlat faoliyatidagi o'rni haqida O'zbekiston va AQSH qonunchiligi tahlil etiladi. Hokimlarning xalq deputatlari kengashiga rahbarlik qilishini bekor qilish bo'yicha Konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgartirishlar haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: kratologiya, irodaviy akt, Federalizm, munitsipal hukumat, munitsipalitet, ishonchsizlik votumi, yurisdiksiya.

Аннотация: В данной статье принцип разделения властей: анализ законодательства Узбекистана и США о роли законодательной, исполнительной и судебной власти в государственном управлении. Отменить руководство Совета народных депутатов губернаторами, это внесут в Конституцию.

Ключевые слова: кратология, добровольный акт, федерализм, муниципальное управление, муниципалитет, вотум недоверия, юрисдикция

Kirish.

Hokimiyat – jamiyat, iqtisod va siyosatni boshqaruvchi asosiy demokratik kuch. Hokimiyat – kishilik jamiyati paydo bo'lganidan buyon mavjud va hozirgacha o'zining qudratli "joziba"si bilan insonlar aqlini tortib kelayotgan nihoyatda murakkab ijtimoiy hodisadir. Bugungi kunga kelib, hokimiyatning faoliyatini o'rganadigan va tahlil etadigan maxsus «Kratologiya -

hokimiyatshunoslik ilmi» shakllandi. Aksariyat olimlar e'tirof etgan nuqtayi nazarga ko'ra, hokimiyat – muayyan shaxs (guruh)ning u yoki bu kishi (guruh) ustidan boshqaruvni amalga oshirish (hukmronlik qilish), u yoki bu narsaning taqdirini hal etish huquq-imkoniyatidir. Hokimiyatning muhim sifati uning kishilar o'rtasidagi irodaviy munosabat ekanligida ifodalanadi. Hokimiyat bu shunday ijtimoiy-irodaviy munosabatki, bunda hukmron irodaning ustunligi, belgilovchi roli ta'minlanadi¹. Hokimiyat amalga oshgan joyda muayyan irodaviy akt (munosabat) bor va shuning natijasida ro'y beradigan boshqaruv va boshqarilish mavjud. Shu sababdan ushbu boshqaruv va boshqarilish davlat tomonidan to'g'ri shakllantirilgan bo'lishi kerak.

Hokimiyatlar bo'linishi “klassik” nazariyasiga ko'ra, o'zi yagona bo'lgan davlat hokimiyati uch tarmoqqa ajratiladi va ular o'zaro tengdirlar, bir-birining faoliyatiga aralashmaydi, lekin ular bir-birini nazorat qilib turadi, ya'ni bir-birini cheklab, tiyib turadi. Har bir hokimiyat tarmog'i o'ziga berilgan vakolat doirasidan chetga chiqmasligi kerak. Misol uchun O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatlar chiqargan normativ-huquqiy hujjatlarni Konstitutsiyaga qanchalik darajada mos kelish yoki kelmasligini nazorat qilib turadi. Bu degani bir-birini tiyish, qarama-qarshi ta'sir etish mexanizmi orqali uchala hokimiyat tarmog'i faoliyat yuritadi va o'zaro bir-birlarini tiyib turadi.

Hokimiyatning taqsimlanishi masalasi fransuz ma'rifatparvari Sharl Lui de Monteskye (1689 — 1755)ning “Qonunlar ruhi haqida” asarida shunday izohlangan: adolatli qurilgan davlatda hokimiyat yagona emas, balki aksincha, bir-biriga tobe bo'lmagan uchta hokimiyat: qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyati bo'lishi shart. Ularning har qanday ko'rinishda biron-bir organ yoki shaxs qo'lida mujassamlanishi umumiy manfaatlarga putur yetkazadi, suiste'molliklarga olib keladi va shaxsning siyosiy erkinligi bilan aslo kelishmaydi. Qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatlarning bir qo'lda birlashtirilishi

¹Qarang: Кейзеров Н.М. Власть и авторитет. – М., 1973. – 38-bet

qonunning ustun bo'lishiga zarar yetkazadi, bordiyu, sudyalar faqat sudlov bilan mashg'ul bo'lmay, qonun yaratish ishi bilan shug'ullansalar, u holda insonlar hayoti nohaqlik qurboniga aylanishi mumkin².

2023-yilda qabul qilingan yangi konstitutsiyamiz ham jamiyat rivojiga o'z hissasini qo'shadi va demokratiyani rivojlanishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Unga qo'shimcha moddalar ham kiritilgan bo'lib, shaxsning huquqlarini har tomonlama himoya qiladi.

O'zbekiston Respublikasida hokimiyat o'z mohiyatiga ko'ra yagona, chunki Konstitutsiyamizning 7-moddasiga binoan, uning yagona manbai xalqdir. Alohida olingan boshqa biror hokimiyat organi butun davlat hokimiyatini amalga oshirishga da'vogarlik qilishi mumkin emas. Davlat hokimiyatining davlat organlari o'rtasida bo'linishini davlat hokimiyati funksiyalarining qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatlari o'rtasida bo'linishi deb tushunish kerak, zero ular konstitutsiyada belgilab berilgan funksiyalarni amalga oshirishdagina mustaqildirlar. O'zbekistonda ham hokimiyatning uch tarmoq: qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatiga bo'linishi prinsipi

² Монтескье Ш.Л. Избранные произведения. – М., 1955. - 290-бет

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 11-moddasida mustahkamlab qo'yilgan: **“O'zbekiston Respublikasi davlat hokimiyatining tizimi hokimiyatning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatiga bo'linishi prinsipiga asoslanadi”**. Hokimiyat vakolatlari konstitutsiyaviy bo'linishining bosh ma'nosi – ijtimoiy-siyosiy kuchlar orasida hokimiyat vakolatlarining oqilona taqsimlanishidir. Bundan maqsad – hokimiyatni suiste'mol qilishning oldini olish, hokimiyatlarning bir-birlarini muayyan muvozanatda ushlab va cheklab turishdir. Hokimiyat tarmoqlarining o'zaro bir-birini tiyib turishi va qarama-qarshi ta'sir etishi mexanizmini qaror toptirish o'ta muhim vazifa hisoblanadi³. Birinchi prezidentimiz I.A. Karimov ushbu masalaga alohida e'tibor berar ekanlar masalani quyidacha ta'rif etganlar: “Qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyati – davlatning uchta asosiy tayanchidir”⁴.

Demokratik davlat bo'lgan AQSh ham o'z davlat hokimiyatini shu prinsipga asosan amalga oshiradi. Qonun chiqaruvchi hokimiyatni Senat va Vakillar palatasidan iborat ikki palatali Kongress amalga oshiradi. Senatda 100 nafar senator bor (ular 6 yil muddatga, har shtatdan 2 tadan saylanadi va 1/3 qismi har 2 yilda yangilab turiladi). Vakillar palatasiga 435 deputat 2 yilga saylanadi. Ijrochi hokimiyat organi — AQSh hukumati prezident tomonidan senatning roziligi bilan tayinlanadi; 13 vazirdan iborat bo'ladi. Hukumat Kongress oldida mas'ul emas. Har bir shtatning o'z konstitutsiyasi bor. Shtatdagi qonun chiqaruvchi hokimiyatni qonun chiqaruvchi Majlis, ijrochi hokimiyatni esa gubernator amalga oshiradi. AQSh davlatining konstitutsiyaviy tizimiga uch siyosiy-huquqiy qoida asos qilib olingan, bu qoidalar — hokimiyatning bo'linishi, federalizm va sudning konstitutsiyaviy nazoratidan iborat. Hokimiyatning bo'linish qoidasi davlat hokimiyatining uch tarmog'i - qonun chiqaruvchilik, ijroiya va sud hokimiyatlarining mustaqilligini va ular o'rtasida vazifalarning chegaralab

³ Odilqoriyev X.T. Davlat va huquq nazariyasi. –T., 2022. 118-bet

⁴ Karimov I.A. Buyuk kelajagimizning huquqiy kafolati. T., 1993. 11-bet

qo'yilishini nazarda tutadi. Federal darajadagi uch tarmoq — Kongress, Prezident va Oliy suddir⁵.

	Qonun chiqaruvchi	Ijro etuvchi	Sud hokimiyati
Federal darajada	AQSh Kongressi	President	AQSh Oliy sudi va federal sudlar
Shtat darajasida	Shtat qonun chiqaruvchi organi	Gubernator	Shtat sudi
Mahalliy daraja	Mahalliy kengash	Mer	Mahalliy sudlar

O'zbekistonda qonun chiqaruvchi hokimiyatni ikki palatadan (Senat va Qonunchilik palatasi) iborat Oliy Majlis olib boradi. Unda jamiyatning asosiy siyosiy partiyalari, barcha ijtimoiy qatlamlari va ijtimoiy-siyosiy kuchlarining manfaatlari ifodalanadi. Umuman olganda, parlament O'zbekiston xalqining manfaatlarini ifodalaydi. Bu haqida Konstitutsiyamizning 10-moddasida shunday deyilgan: "O'zbekiston xalqi nomidan faqat u saylagan O'zbekiston Respublikasining Oliy Majlisi va Prezidenti ish olib borishi mumkin". O'zbek parlamenti tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, 1990-1994-yillarda u Oliy Kengash nomi bilan atalib, 150 nafar deputatdan iborat bo'lgan. 1995-2004-yillar oralig'ida Oliy Majlis nomi bilan faoliyat ko'rsatib, 250 nafar deputatdan iborat bo'lgan. 2005-yildan boshlab Oliy Majlis ikki palata: Senat (yuqori palata) va Qonunchilik

⁵ Amerika qo'shma shtatlari sayti // https://uz.wikipedia.org/wiki/Amerika_Qo%CA%BBshma_Shtatlari

(quyi palata)dan iborat tarkibda ish boshlagan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining XVIII bobi "O'zbekiston Respublikasining Oliy Majlisi" deb nomlangan bo'lib, unda Oliy Majlisning tuzilishi, vazifalari, tashkil etilishiga doir barcha qonun-qoidalar batafsil keltirilgan.

Oliy Majlisning normal faoliyatiga tahdid soladigan hal qilib bo'lmas ixtiloflar yuz berganda yoxud u bir necha marta Konstitutsiyaga zid qarorlar qabul qilgan taqdirda, Prezidentning Konstitutsiyaviy sud bilan bamaslahat qabul qilgan qarori asosida Oliy Majlis tarqatib yuborilishi mumkin. Oliy majlis tarqatilganidan so'ng unga yangi saylov uch oy mobaynida o'tkaziladi. Favqulodda holat joriy etilgan vaqtda Oliy Majlis tarqatib yuborilishi mumkin emas. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi va Senat vakolat muddati – besh yil. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining majlislari, agar ular ishida barcha deputatlar, senatorlar umumiy sonining kamida yarmi ishtirok etayotgan bo'lsa, vakolatli hisoblanadi. Konstitutsiyaviy qonunlarni qabul qilishda barcha deputatlar, senatorlar umumiy sonining kamida uchdan ikki qismi ishtirok etishi shart.⁶

Ijro etuvchi hokimiyat – Hukumat ham xalq tomonidan saylangan Prezident taqdimiga binoan Oliy Majlis tomonidan tashkil qilinadi. O'zbekiston Respublikasining hukumati Prezident boshchiligida ijro etuvchi hokimiyatning yagona tizimini boshqaradi. Ijro etuvchi hokimiyatni Vazirlar Mahkamasi amalga oshiradi. 1990-yil 15-noyabrda O'zbekiston Prezidentining "O'zbekiston SSR Prezidenti huzuridagi Vazirlar Mahkamasining tarkibini tasdiqlash to'g'risida"gi farmoni qabul qilindi. Ushbu farmonga muvofiq Prezident huzurida Vazirlar Mahkamasi tuzildi, Prezident uning Raisi bo'ldi. Respublikada vitse-prezident lavozimi ta'sis etilib, uning zimmasiga Vazirlar mahkamasiga boshchilik qilish va uning ishini tashkillashtirish vazifasi yuklandi. 1992-yil 4-yanvarda vitse-prezident lavozimi bekor qilinib, Bosh vazir lavozimi ta'sis etildi. Bosh vazir zimmasiga vitse-prezident vakolatlari berildi. Konstitutsiyamizning XX bobi "Vazirlar

⁶ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –Toshkent: "O'zbekiston", 2020. – 33-bet

mahkamasi” deb nomlanib, 98-moddada Vazirlar Mahkamasiga doir ma’lumotlar batafsil keltirilgan. Bundan tashqari Oliy Majlis tomonidan 1993-yil 6-mayda “O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi to’g’risida”gi qonun qabul qilingan bo’lib, unda mamlakat hukumatining huquqiy holati batafsil bayon etilgan. Vazirlar Mahkamasining doimiy organi sifatida Bosh vazir va uning o‘rinbosarlaridan iborat tarkibdagi Vazirlar Mahkamasining Rayosati faoliyat ko’rsatadi. 2003-yil O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 89-moddasining “O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti ayni vaqtda Vazirlar Mahkamasining Raisi hisoblanadi”, degan ikkinchi qismi olib tashlandi. Vazirlar Mahkamasiga Bosh vazir boshchilik qiladi. Ijro etuvchi organlar vazirliklar va davlat qo‘mitalaridan, mahalliy darajadagi hokimliklardan iborat tarzda tarkib topadi. Vazirlar Mahkamasining tarkibini O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti tuzadi va Oliy Majlis tasdiqlaydi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi O‘zbekiston Respublikasi Bosh vaziri, uning o‘rinbosarlari, vazirlar, davlat qo‘mitalarining raislaridan iborat. Qoraqalpog‘iston Respublikasi Hukumatining Boshlig‘i o‘z lavozimi bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tarkibiga kiradi. Vazirlar Mahkamasi o‘z faoliyatida O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi va O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti oldida javobgardir. Amaldagi Vazirlar Mahkamasi yangi saylangan O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi oldida o‘z vakolatlarini zimmasidan soqit qiladi, biroq Vazirlar Mahkamasining yangi tarkibi shakllantirilguniga qadar mamlakat Prezidentining qaroriga muvofiq o‘z faoliyatini davom ettirib turadi.

O‘zbekiston Respublikasi Bosh vaziri va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi o‘rtasida ziddiyatlar doimiy tus olgan holda Qonunchilik palatasi deputatlari umumiy sonining kamida uchdan bir qismi tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti nomiga rasman kiritilgan taklif bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qo‘shma majlisi

muhokamasiga Bosh vazirga nisbatan ishonchsizlik votumi⁷ bildirish haqidagi masala kiritiladi. Bosh vazirga nisbatan ishonchsizlik votumi tegishincha O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi deputatlari va Senati a'zolari umumiy sonining kamida uchdan ikki qismi ovoz bergan taqdirda qabul qilingan hisoblanadi. Bunday holatda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Bosh vazirni lavozimidan ozod etish to'g'risida qaror qabul qiladi. Bunda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining butun tarkibi Bosh vazir bilan birga iste'foga chiqadi⁸.

O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va 2000-yilda qabul qilingan "Sudlar to'g'risida"gi qonuni (yangi tahrir) sud islohotlarining huquqiy asosidir. Ushbu qonunlar asosida sudlar faoliyatida bir muncha yengilliklar yaratildi. Sudlar o'zlariga tegishli bo'lmagan sud qarorini ijro etish singari vakolatlardan ozod etildi. Sanksiya berish huquqi prokuratura vakolatlaridan chiqarib, sudlarga o'tkazildi. Sh.M. Mirziyoyevning 2017-yil 21-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasi sud tizimi tuzilmasini tubdan takomillashtirish va faoliyati samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni asosida O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi va Oliy xo'jalik sudi birlashtirilib, fuqarolik, jinoiy, ma'muriy va iqtisodiy sud ish yurituvchi sohasidagi sud hokimiyatining oliy organi – O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi tashkil etildi. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi qonunchilik tashabbusi huquqiga ega hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 110-moddasiga binoan, O'zbekiston Respublikasi Oliy Sudi – fuqarolik, jinoiy va ma'muriy sudlov ishlarini yuritish borasida sud hokimiyatining oliy organi hisoblanadi. Oliy sud rais, uning birinchi o'rinbosari, o'rinbosarlari, sudlov kollegiyalarining raislari, Oliy sud sudyalari iborat bo'lib, Oliy sud Plenumi, kollegiyasi va Harbiy kollegiya tarkibida faoliyat ko'rsatadi.

⁷Ishonchsizlik votumi (lot. Votum- xohish, iroda)- hukumatga ishonchsizlik votumi bildirilishi amaldagi hukumatning iste'foga chiqishi va yangi hukumat tuziishi haqidagi parlamentning qarori yoki fikri

⁸ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –Toshkent: "O'zbekiston", 2020. – 55-bet

Xalqni jamiyat hayotidagi yangiliklardan xabardor qilish va xalq tomonidan saylangan deputatlar orqali hukumat faoliyatini baholash amaliyoti mamlakatimiz ijtimoiy-siyosiy hayotidagi real voqelikka aylanib bormoqda.

Shu sababli mahalliy ijro va kengashlar vakolatlarini aniq ajratish va **hokimlar bir vaqtning o'zida xalq deputatlari mahalliy Kengashlariga ham boshchilik qilishi haqidagi qoidani Konstitutsiyadan chiqarib tashlash**, o'z navbatida, o'zaro tiyib turish va manfaatlar muvozanati tizimining konstitutsiyaviy asoslarini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi"⁹, deydi Toshkent davlat yuridik universitetining Konstitutsiyaviy huquq kafedراسi mudiri **Bekzod Narimanov**.

Bu kabi qununlarning qabul qilinishidan asosiy maqsad hokimlarning o'z qaror va fikrlarini xalqning irodasi sifatida qonuniylashtirilishining oldini olish va xalqning fikrini bilish, ovozini, ya'ni dardini eshitish, muammolarini hal etishdir.

Bu qonunlardan tashqari, Qonunchilik palatasiga "Hukumat soati" instituti kiritilib, uning davomida Hukumat a'zolari deputatlar savollariga javob beradi. Bu, albatta, deputatlar va hukumat o'rtasida qonunlarning ijrosi bo'yicha yaxshi natijalarga olib keladi.

Hokimiyat demokratiya prinsiplariga asosan amalga oshirilsa u haqiqiy demokratiyadir. haqiqiy demokratiyani esa xalq va amaldorlar birga qurishi lozim bo'ladi. Maqolamning yakunida shuni aytmochimanki, xalq davlat organlari uchun emas, davlat organlari xalq uchun ishlashi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Н.М. Кейзеров Власть и авторитет. – М., 1973. – 38-bet
2. Ш.Л. Монтескье Избранные произведения. – М., 1955. - 290-bet
3. X.T.Odilqoriyev Davlat va huquq nazariyasi. –T., 2022. 118-bet

⁹ Ijro hokimiyati xalqchilik va ochiqlik sari sayti // <https://yuz.uz/uz/news/ijro-hokimiyati-xalqchilik-va-ochiqlik-sari>

4. I.A. Karimov Buyuk kelajagimizning huquqiy kafolati. T., 1993. 11-bet
5. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –Toshkent: “O'zbekiston”, 2020.
6. I.A. Karimov Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir.T. 3. T.,1996. 22-bet
7. “Sudlar faoliyatini yanada takomillashtirish va odil sudlov samaradorligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi qonun // <https://iiv.uz/news/sudlar-faoliyatini-yanada-takomillashtirish-va-odil-sudlov-samaradorligini-oshirishga-doir-qoshimcha-chora-tadbirlar-togrisida>
8. AQSh mahalliy ma'muriyati sayti // <https://www.forumdaily.com/uz/mestnoe-samoupravlenie-v-ssha-mery-policiya-i-shkolnye-sovety/>
9. “Mahalliy davlat hokimiyati organlari to'g'risida”gi qonun // https://uz.wikipedia.org/wiki/Mahalliy_davlat_hokimiyati_organlari
- 10.O'zbekiston Respublikasi mahalliy hokimiyat organlari haqidagi sayt// <https://elib.buxdu.uz/index.php/pages/referatlar-mustaqil-ish-kurs-ishi/item/13324-o-zbekiston-respublikasi-mahalliy-hokimiyat-organlar>